

Al'adar Gara A Wasu Bukukuwan Hausawa

Abdullahi Haruna Imam da Fadeclatu Mallam

Sashen Harsuna, Jami'ar Jihar Yobe, Damaturu

Tsakure

Al'adar gara tsohuwa ce a cikin bukukuwan Hausawa, a jiya da yau. Kasancewar Hausawa mutane ne masu riƙe zumunci, da nuna jiyayya ga ɗan uwansu, shi ya haifar da al'adar gara ga 'ya'yansu. Ita gara hanya ce da iyaye suke nuna cewa suna son 'ya'yansu. Kuma tana koyawa 'yan baya riƙe zumunci da tallafawa 'yan uwa da maƙwabta da abokan zama. Wannan karamin bincike zai waiwaya ya shiga cikin wannan al'ada ya ɗan tsakuro kaɗan daga cikin dadadɗiya kuma dorarriyar al'adar Hausawa. Bugu da ƙari za a ɗauki wasu bangarori na bukukuwan Hausawa ayi misali da su. Haka zalika za a taƙaita a kan nau'in gara biyar kaɗai, wato garar bikin aure, da bikin suna da bikin saukar karatun Alƙur'ani mai girma da bikin kaciya da garar yaye.

Gabatarwa

Kowace al'umma ta duniya akwai hanyoyin da take nunawa danginta ƙauna. Misali kamar ƙabilar Larabawa can dauri kowane mutum yana iya rabuwa da ransa ko dukiyarsa saboda ɗan uwansa na jini. Haka kuma idan wani biki ya tashi na ɗan uwa kowa zai kawo tasa gudummawa. Kabilu da yawa na duniya idan suka tashi yin wani biki sukan yi wa ɗan uwansu gara. Kamar a nan kasar ta Nijeriya ƙabilar Igbo (Inyamurai) su ajo suke yi. Idan an yi aure ko suna sai su taru a gidan su ango ko amarya. Duk dangi za su haɗu, sai a kawo wani kamar kwano ko faranti a tsakiyar taro, duk wanda ya zo sai ya saka wani abu na dukiya a ciki. Sai an gama a dankawa ango ko amarya. Yarabawa ma ajo suke yi su tara gara ga ma'aurata ko mai jecho da jaririnta. Hausawa kuwa kafin zuwan musulunci, garar burkutu suke yi, da karnuka da awaki. Amma bayan sun shiga musulunci sai suka koma garar kayan abinci da kuɗi da kayan ɗaki da sauransu. Za a yi ƙoƙari a duba yadda Hausawa suke yin wannan muhimmiyar al'ada, kuma karɓaɓɓiya a jiya da yau.

Ma'anar Gara

Gara wata kyauta ce da iyayen amarya da danginsu suke haɗuwa su kai wa 'yarsu gidan miji don ya tallafa musu ita da mijinta. Akan ce an kai wa wance gara, amma ita ta san kayan ba nata ba ne ita kaɗai, har da mijinta. Ko kuma ana yin

gara ne don a ɗeɓar wa 'yar da aka yi wa aure rabonta a cikin dukiyar gidansu tun

da ita an ware ta, ta bar gidan ta koma ƙarƙashin mijinta. Zai yi wu daga nan aka sami sunan wannan kyauta. Wato daga "garabonki" sai aka sami motsin kalma na ragin wasu gabobi biyu, sai ya koma "gara". Haka kuma iyaye suna yin gara ga 'yarsu ne don su nuna ƙauna garetta da nuna mata cewa tana da muhimmanci sosai a wurin iyaye da dangi.

Haladu (2015) ta ba da ma'anar gara da cewa: "Gara ita ce kyautar kayayyakin abinci da iyayen amarya kan aikawa miji bayan kammala buƙin aure ko suna." Haka abin yake. Ba Hausawa ba kaɗai har Fulani da Barebari duk haka suke yi. Sai an gama biki an kai amarya sai kuma a kai mata kayan gara, kamar yadda Haladu ta bayyana. Saboda an san mijin ya kashe kuɗi da yawa.

CNHN (1981) ya ba da ma'anar gara da cewa: Bayan an gama shagalin biki kakaf, a waɗansu wuraren a kan kai wa ango da amarya kayayyakin abinci masu yawan gaske da aka

sani da suna “gara” a wasu wuraren kuma sai amarya ta yi ‘yan watanni tukunna ko ma sai ta yi shekara. Kayan gara sukan funshi duk wani irin kayan abinci da iyayen amarya suke da karfin saye.

Wannan ma’ana ta yi daidai da yadda wannan bincike ya fahimci gara. Abin nufi anan wata ‘yar kyauta ce ta kayan abinci wadda za ta taimakawa ango da amarya wanda za su riƙa ci kafin su fahimci zaman aure.

Abubuwan Da Ake Yin Gara Da Su

Galibi an fi yin gara da kayan abinci, kamar gero, ko dawa ko masara, ko shinkafa. Da wuya a kai wa mutum garar doya ko dankali ko gwaza. Kayan miya kuwa akan kai kuka, ko kubewa, ko yaji, ko daddawa, ko mai na gyada ko manja ko man shanu. Akwai da sauransu.

Ire-iren Gara

Akwai bukukuwa da yawa da kan sa Hausawa su yi wa ‘ya’yansu gara. Daga ciki akwai

- ❖ Garar aure
- ❖ Garar haihuwa
- ❖ Garar shayi/kaciya
- ❖ Garar yaye
- ❖ Garar sauka da sauransu

Garar Aure

Aure wani muhimin abu ne ga rayuwar kowace al’umma ta duniya. Saboda da aure ne ake kafa zuri’a mai asali da samar da kyakkyawan tushe. Kowane namiji zai so a ce yana da matarsa ta aure. Haka ita ma mace za ta so a ce ga mijinta na aure. Gara tana nuna karfafawa da jaddada cewa wane ya zama mijinki, wannan abinda aka kawo miki wanda da ba a ba ki ba, an yi ne don kin sami miji. ‘Yan uwa sun kawo miki wannan gara ne don ki ji daɗin zaman aure. Ganin yadda Hausawa suka dauki aure da muhimmanci, ya sa suke riƙe da wannan al’ada ta gara da daraja, kuma duk sharar da zamani ya yi wa al’adun Hausawa, ya kasa kawar da yin gara a cikin bukukuwan Hausawa.

Mafi yawan kayan garar aure amfi kai wa ango kayan abinci, kamar gero, ko dawa, ko masara, ko shinkafa, ko man gyada, ko manja, da man shanu da kuka da kubewa da yaji da kanwa da albasa. Bayan nan kuma ana kai wa ango kayan zaki.

Wasu sukan kira garar aure da garar nakiya saboda ana kai wa ango da amarya kayan zaki da suka hada da nakiya da alkaki da daƙuwa da bakilawa da tsattsafa da kantun riɗi da sauransu. Akwai tasirin zamani a cikin waɗannan kayan zakin sai nan gaba za a yi bayanisa.

Haka zalika akwai garar korai wadda ta funshi korai da ludaya da mara da muciya da bulugari da matankadi da kofon malmala da sauransu. Ita kuma danginta ne suke daukar nauyin kayan korai bayan an gama biki, sai a kai mata. Idan iyayen yarinya masu karamin karfi ne sukan jinkirta sai bayan shekara a kai mata kayanta na gara. In za a kai gara akan dauko makadin kalangu yana gaba yana yi musu kida su kuma suna yin waka.

Garar Haihuwa

Idan zama yai dadi, aka samu rabo karuwa ta samu tsakanin ango da amaryarsa, ta samu haihuwa, sai hankalin ‘yan uwa ya koma kansu. Kowa sai ya fara shirye-shiryen bikin suna, ran da ta cika kwana bakwai, wato maku guda daga randa aka yi haihuwa. Ranar suna ake kai wa mai jego kayan gara da suka funshi kayan abinci da sura, da suka hada da shinkafa, da nifakken garin masara ko gero ko dawa. Akwi kuma garin kunu da tsamiya da sukari da garin

magani irn sabara da ararrafi da bagaruwa da sauransu. Haka zalika ana kai mata kayan sutura, kamar tirmin atamfa, da shadda yadi goma, da gyale da fatala. Akwai kuma abubuwan da kunshi yajin jego da kanwa da man girki da man shanu da sauransu. Ita wannan garar ba a daukar mata makadi, ‘yan uwa ne suke yin jerin gwano su kai gidan mai jego. In akwai kakanni su ne kan gaba wajen kai garar. Atakaice iyaye suna yi wa ‘yarsu goma ta arziki.

Garar Shayi/Kaciya

Idan mutum ya kai wani zango na shekarunsa, sai iyayensa su gabatar da shi ga sabuwar duniya. Suna yin haka ne ta hanyar yi masa kaciya. A wurin Hausawa kaciya muhimmiyar abu ce. Ita ce cikas kamala ga Bahausha, duk kimarka da Bahausha yake gani in aka wayi gari ya fahimci mutum bas hi da kaciya, to a rannan zai ajiye kimar ya sake wa mutum matsayi. Da shayi ne yake bambanta cikakken Bahausha da Bagware ko Baubawa ko wanda ba ya musulunci.

Bahaushiyar al’ada ta tanadi a yi wa yara salasarwar ‘yan kungunu shayi a shekara(6-9) na shekarunsa. Habib (1988). Madauci (1968) Idan yaro ya shige wadannan shekaru ba a yi masa shayi ba, abokansa za su yi ta tsokanarsa da cewa: “Mai loba kamar karan tsaiko bana babu hawa sai dai ka hau kakarka.” Bisa ga al’adar kasar Hausa akan yi wa yara kaciya ne da kaka’a lokacin sanyi, sai a hada yara da yawa na unguwa a kai su kofar gidan wani babba na unguwar a yi musu shayi. Shi kuma wanda aka yi wa yarannan kaciya a kofar gidansa shi zai dauki nauyin kula da yarannan gaba daya.

Nau’in kayayyakin da ake kai wa gara sun hada kaji da kan awaki da dafaffiyar shinkafa da yadi da shadda dinkakku, wadda yaro zai sa ranar fitar kaciya.

Garar Yaye

Bayan mace ta yi shekara biyu tana shayar da dan da ta haifa, sai a shirya ranar da za a yaye jariri. Idan wannan ranar ta zo (A al’adar Hausawa amfi yin yaye ranar Juma’a) sai kakarsa ta wajen uba ta zo ta dauke shi ta tafi da shi, ko kuma uwar jaririn ta je gidansu ta kwana, washegari sai ta dawo gidanta. Jariri yakan zauna na wasu ‘yan kwanaki ko satattaki da manufar jaririn ya manta da nonon mahaifiyarsa.

Kayan garar da ake kai wa mai jego da jariri sun hada da kaza da kwai da madara da kayan shayi. Ita kuma mai jego akan kai mata turare da atamfar fitar jego. Kuma in za a kai wannan gara ba a yin gayya da yawa. In aka samu mutum uku zuwa biyar ya isa, sai su kai kayan ba tare da hayaniyar biki ba.

Garar Saukar Karatun Alkur’ani

Duk dan Bahausha in ya kai munzalin shiga makaranta (Mafi yawa bayan an yi kaciya ake sa yara a makaranta) sai iyayensa su kai shi ga malami don ya koyi karatu. Habib (1988) In aka yi sa’a yaro sai ya haddace izu sittin gaba daya. Amma idan yaro ya kai “alamtara kaifa,” ana yi masa kwarya-kwaryar sauka, wadda take zama kamar zaborar wa ce ga yaro don ya sake shiri. Akan dafa tuwon laushi a kai wa ‘yan uwa da makwabta. Haka kuma idan ya kai izu biyar; da izu goma za a sake yi masa sauka. Anan kuma za a dafa tuwo da kunun shinkafa ko kunun biri a rabawa ‘yan uwa da makusanta. Imam (2012)

In kuma ya sauke gaba daya, a nan ne ‘yan uwa suke kawo gara ta abinci. Misali akan kai kabaki na tuwo da kaji da waina da nakiya da alkaki da zuma da fura da nono. Shi kuma mai sauka ‘yan uwa sukan yi masa dinki na sabbin kaya, a saya masa hula da takalma da rawani da sauransu. Kuma ana yanka rago, ko saniya ko takarkari. Kowa zai so ya ci naman abin da aka yanka don neman tabarruki. Imam (2012) Ranar sauka wadanda suka halarci wurin suna ba da sadaka don neman tabarruki.

Tasirin zamani

Kamar kowane abu da zamani yake yi wa tasiri; haka ita ma gara zamani ya yi tasiri a kanta. Idan aka ce tasirin zamani ana nufin yadda sauyawar zamani ya kawo canje-canje akan yadda Hausawa suka saba gudanar da al'adarsu ta yau da kullum. Ba sai lallai shigar boko ko al'adunsu ne sauyin zamani ba. Duk wata baƙuwar al'ada da Hausawa ba su gajeta ba, ba ta da alaƙa da ta Hausawa, sunanta baƙuwa.

Gara a bukukuwan Hausawa ta sami irin wannan sauye-sauye, kuma ta yi tsince-tsince ta gwamutsa su a cikin al'adunta na gara. A bikin aure mun ji irin kayan abincin da suke kai wa 'ya'yansu, wato dawa da gero da maiwa da shinkafa da sauransu. Amma yanzu kayan abincin da ake kai wa gara su ne taliya da indome da sauransu. Kayan zaƙi da ake kaiwa a yanzu sun ƙunshi kayan zaƙi irin su lemon kwalba da na roba, dubulan da cake da sauransu. A garar suna ko haihuwa zamani ya kawo a kaiwa mai jego kayan jinjiri irin su pampers da kayan 'yar kanti da man shafawa da hodar yara da robobi da sauransu.

Da akan kai gara ne a kafa, komi nauyin kaya haka mata za su dauka niki-niki in wannan ta gaji tab a wannan har sai sun kai gidan ango. A yanzu kuwa mota ce take daukar kayan da 'yan kai gara. Kuma ba a zagayawa da kayan gara don mutane su gani, kuma ba sa daukar mai kalangu ya raka su. Idan muka duba yadda ake gudanar da bikin saukar karatun Alƙur'ani a yanzu a kan tara mutane sai a sanya lasifika don a ji sautin mai sauka. Bayan an gama darasu sai a raba minti da biskit da dabino da sauransu. Haka kuma masu jego sukan yi yaye da kansu ba sai sun kai yaye ba. Kuma 'yan uwa ba su damu da su kai wa danyaye kayan gara ba. Haka dai zamani ya kekketa al'adar gara a bukukuwan Hausawa.

Kammalawa

Al'adar gara daɗaɗɗiyar al'ada ce kuma karɓaɓɓiya wadda al'ummar Hausawa suka gada a wajen kakannin su. Ba koya suka yi daga wata jama'a ta daban ba. Kuma har yanzu wannan al'ada kyakkyawa tana ci gaba da gudana ba a watsar da ita ba. Sai 'yan wasu canje-canje saboda cudanya da wasu al'ummu, da kuma ratsawar zamani daga lokaci zuwa wani lokaci. Ita gara tana da wani armashi ga wadda suka yi ta da kuma wanda aka yi wa ita, duk da dai ana samun 'yan bambance-bambance daga gari zuwa gari. Amma dai ana yin ta ne da manufa guda wato a taimakawa wanda aka yi dominsa. Gara ta fi shahara a kan harkar aure, amma a wannan maƙala munga sauran abubuwan da Hausawa suke yi wa gara. Kamar garar suna da yaye da saukar karatun Alƙur'ani, da shayi ko kaciya da sauransu. Za a iya samun wasu abubuwa da kan sa a yi gara a cikin bukukuwan Hausawa saboda cudanya da wasu ƙabilu na kusa da su (kamar Fulani da Barebari) ko kuma sauyawar zamani da tasirinsa. A taƙaice in aka dubi wannan kyakkyawar al'ada ta Hausawa za a ce sambarka. Da fatan za ta ci gaba da wanzuwa komai rintsin juyawar zamani.

Manazarta

Alhassan, H. da Musa, U.I. da Zarruƙ, R.M. (1988) *Zaman Hausawa*. Lagos: Islamic Publication Bureau.

CNHN (1981) *Rayuwar Hausawa*. Lagos: Thomas Nelson Nigerian Limited.

CNHN (2006) *Kamusun Hausa*. Kano: Jami'ar Bayaro.

Haladu, F.B. (2015) *Al'adar Gara A Auratayyar Husawa Jiya Da Yau A Garin Nguru Da Kewaye*. Sashin Nazarin Harsunan Afrika Da Kimiyar Harsuna, Jami'ar Jahar Yobe Damaturu.

Imam, A.H.(2012) *Bukin Saukar Karatun Alƙur'ani A Kasar Hausa: Ire-Irensa*

Da Muhimmancinsa. Yobe Journal Of Language Literature And Culture Yobe State University.

Madauci, I. da Isa, Y. da Daura, B. (1985) *Hausa Customs*. Zaria: Northern Nigerian Publishing Company Ltd.

MA Newman, R. (1997) *An English-Hausa Dictionary*. Longman Nigerian PLC.